

Веденеев Д. В.Доктор исторических наук, профессор
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств**ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В ЗАКАРПАТСКОЙ УКРАИНЕ**

По мере возрождения относительной свободы вероисповедания и активизации церковно-государственных отношений, установления своеобразного “конкордата” между И. Сталиным и РПЦ менялась и роль спецслужб. Сохраняя функции агентурно-оперативного мониторинга за религиозной средой, выполняя, по мере требований политического руководства, репрессивные задачи, органы НКГБ, тем не менее, становились и инструментом реализации тех стратегических задач, которые диктовались геополитическими сдвигами финала Второй мировой войны, возвращением советской власти на присоединенные в 1939–1940 гг. земли, в вошедшую в состав СССР в июне 1945 г. Закарпатскую Украину, усилением влияния СССР на Ближнем Востоке, на Балканах и в Восточной Европе.

В послевоенные годы специфической проблемой для советских спецслужб являлся вопрос о Греко-католической (униатской) церкви. Традиционно она имела сильное влияние и поддержку среди населения в западных областях Украины, а также в ближайшем приграничье: Чехословакия, Польша, Венгрия. В вероисповедальной сфере Закарпатского региона сложилась непростая ситуация. В ноябре 1944 г. региональный съезд православного духовенства в Мукачево принял “манифест” о воссоединении Православной церкви региона с РПЦ. 23 священника, сторонники закарпатской русинской самоидентификации, подписали обращение к Сталину от 18 ноября 1944 г. В нем излагалась просьба принять Карпатскую Русь непосредственно в состав СССР¹.

Делегация закарпатской общественности и духовенства (на тот момент – Мукачевско-Пряшевской епархии Сербской православной церкви) во главе с общественным деятелем Георгием Геровским, администратором – заместителем епархиального архиерея игуменом Феофаном (Сабовым), архимандритом Алексием (Кабалуком) отправилась через Киев в Москву. Визит проходил в сопровождении начальника 5-го (работа в религиозной сфере) отдела 2-го Управления НКГБ СССР полковника Георгия Карпова. 11 декабря делегацию приняли и в Совете по делам РПЦ при СНК СССР, возглавляемом тем же Г. Карповым. Делегаты, в частности, просили владыку Алексея, будущего Патриарха, передать Мукачевско-Пряшевскую епархию в каноническое ведение Московской Патриархии, о содействии в разделе церковного имущества между православными и греко-католиками². Инициатива “русинского крыла” общественности и духовенства Закарпатья вряд ли имела реальную перспективу. В регионе насчитывалось до 300 приходов Греко-католической церкви (до 62% верующих области были униатами)³, проживала большая венгерская община (более 60 приходов Реформатской церкви).

Инкорпорация региона непосредственно в СССР (РСФСР) неминуемо вызывала конфликтную ситуацию. Это понимали и в спецслужбах. В спецсообщении “О положении в Закарпатской Украине” и.о. начальника 1-го (разведка) Управления НКГБ УССР от 19 января 1945 г. на основании донесений квалифицированной агентуры шла речь о многочисленных “фактах охлаждения к идее воссоединения с Советской Украиной”, “большой антисоветской работе” чешской и венгерской общин края. По словам агента “Чернеца” (Народная рада Закарпатья), первоначальное “ликование” населения от прихода Красной Армии сменилось “разочарованием в своем освобождении”.

Каноник униатской церкви в Ужгороде Юлий Гаджегу заявил в беседе агенту “Профессору”: позиция РКЦ и УГКЦ остается неизменной – никакой активной поддержки советской стороне и Красной Армии. Чехословацкая власть, пояснил он, еще до 1939 г. традиционно поддерживала униатов, обеспечивая им крупные субсидии и преследуя православие в регионе, поскольку униаты “боролись против всего русского, “восточного”. Ширилось антисоветское дви-

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 887, арк. 26-28.

² Там само, спр. 887, арк. 24.

³ *Волошин Ю.* Ліквідація Ужгородської унії // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1999. № 1-2. С. 406.

жение за возврат в состав Чехословакии (или пребывание в Венгрии), в котором тон задавали епископат и клир УГКЦ, в т.ч. – с солидным стажем работы в антикоммунистических политических объединениях и сотрудничества со спецслужбами союзников гитлеровской Германии¹.

Показательны слова члена капитулы (епархиального совета), прелат-каноника Александра Хиры (1897–1983) от 6 апреля 1948 г.: “Миссионерство распространяется на Востоке арестованными униатскими священниками, которые там сеют свои зерна католицизма. Католицизм силен. Война, которая возникнет в ближайшее время, уничтожит СССР и укрепит основы католицизма во всем мире”². Наряду с этим, религиозные проблемы “решались” административным путем и при ведущей роли специфических инструментов НКГБ-МГБ. В том же Закарпатье “через агентуру среди авторитетов” УГКЦ была создана делегация “лояльных” униатских клириков во главе со священником Бецей, обратившуюся с прошением к архиепископу Львовскому и Тернопольскому Макарию (Оксиюку) о воссоединении греко-католиков региона с РПЦ. Среди униатского клира приобрели негласных помощников “Хмурого”, “Ортимы”³ и других. Изучались возможности выдвижения и использования “альтернативных” лидеров греко-католической общины региона. Внимание спецслужбы в этой связи привлек папский прелат (с 1943 г.), профессор богословской академии в Ужгороде, конкурент епископа Теодора Ромжи Александр Хира. К нему приставили “оперработника, достаточно эрудированного в церковных вопросах” (начальника отделения 1-го Управления НКГБ УССР майора Кукеса, изображавшего в общении с Хирой “щирого украинца”).

Конфискация греко-католических храмов и передача их православным шла постепенно, к середине 1946 г. в регионе насчитывалось 152 православные и 399 униатских общин⁴. Проводились аресты отдельных священнослужителей УГКЦ, приобреталась агентура влияния, собирались “компрометирующие материалы”, в т.ч. – путем изучения трофейных документов венгерских спецслужб, соответствующих материалов госорганов довоенной Чехословакии. К началу активной фазы ликвидации (март 1948 г.) Мукачевская епархия УГКЦ в Закарпатье была представлена 372 приходами, поделенными на 31 деканат (благочиния), 44 часовнями, имелось 275 священников, 7 монастырей (4 мужских) с 82 монашествующими. После трагической гибели епископа Т. Ромжи, епархию фактически возглавлял капитулярный викарий Николай Мурани⁵.

Достаточно независимая позиция Т. Ромжи и униатского клира вызывала раздражение властей, прежде всего – по поводу “антисоветской агитации”, негативного отношения к коллективизации и “других мероприятий ВКП(б) и Советского правительства”, отказа от национализации монастырских земель и передачи в Обллит (цензурный орган) “фашистской и антисоветской литературы” из библиотек и духовной семинарии, в органы ЗАГС – метрических книг, а также за сокрытие церковных ценностей. К началу 1948 г. было арестовано 18 священников-униатов, заведено два агентурных дела на 7 человек, 107 дел-формуляров на местных “парохов” (приходских священников), приобретено 39 агентов и 71 осведомитель (из них 29 – священники УГКЦ)⁶.

О проблемном характере ликвидации унии в Закарпатье писал Г. Костельник в записке “О желании воссоединения греко-католической церкви в Закарпатской области с Русской Православной Церковью” (1 сентября 1947 г.): провести воссоединение тут будет гораздо труднее, нежели в Галичине, в регионе нет “инициативных элементов”, способных возглавить процесс воссоединения церквей, поэтому только “внешнее давление” может дать результат⁷.

¹ ГДА СБУ, ф. 3, оп. 142, спр. 5, арк. 31; ф. 60, спр. 29447, т. 1, с. 109-110.

² Там само, ф. 2, оп. 4, спр. 7, арк. 36-44.

³ Авторитетный клирик УГКЦ, в годы войны – конфидент венгерской жандармерии, выдававший ей лиц, сотрудничавших с партизанами. “Охотно дал согласие ...секретно сотрудничать с органами МГБ”, которым сообщил данные на священников-униатов, оказывавших содействие венгерской спецслужбе.

⁴ *Дмитрук В.* Ликвідація Української греко-католицької церкви на Закарпатті (друга половина 1940-х рр.) // *Історія України: Маловідомі імена, події, факти.* К., 2010. № 36. С. 285.

⁵ О позиции и убеждениях Н. Мурани (формально давшего согласие на сотрудничество с МГБ) сообщал конфидент-архиерей “Глебов”: “исполнен пренебрежения и ненависти к православию”, утверждает, что “это не церковь”, “она не имеет апостольской преемственности”, грубо отзывался о епископате и священниках РПЦ, перейти в Православие соглашается только при условии сохранения католических догматов (ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 30, арк. 281).

⁶ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 9, арк. 1-11.

⁷ Там само, ф. 3, оп. 145, спр. 7, т. 2, арк. 133-137.

Ключевым моментом создания предпосылок к наступлению на греко-католичество стало устранение Т. Ромжи. Как представляется, вопрос о судьбе “мятежного” архиерея был разрешен партийно-советским и чекистским руководством в сентябре 1947 г., в связи с обсуждением докладной записки заместителя начальника отдела “О” МГБ УССР капитана Богданова о состоянии агентурно-оперативной работы по линии УГКЦ Закарпаття¹. Значительное место чекист отвел деяниям Т. Ромжи: “ликвидация греко-католической церкви при наличии в Закарпатье епископа Ромжи вообще невозможна”, однако арест его невыгоден с точки зрения появления “ореола мученичества”².

У спецслужбы накопились данные о разведывательной работе закарпатского епископа-униата Т. Ромжи. Ромжа, выпускник “Руссикума”, в свое время собирал информацию для Ватикана о положении в Чехословакии, а с 1944 г. установил связь с английской разведкой, ее представителем полковником-чехом Галой. В 1945 г. НКГБ перехватил курьера Т. Ромжи в Ватикан. Поскольку сведения от Т. Ромжи поступали в Ватикан, секретарь ЦК КП(б)У Н. Хрущев настойчиво добивался физической расправы с епископом³.

По свидетельству Павла Судоплатова⁴, епископ был ликвидирован 1 ноября 1947 г. органами МГБ: сначала травмирован в подстроеном 27 октября ДТП и добит смертельной инъекцией яда кураре, сделанной агентом-медсестрой в больнице. Ликвидация, утверждал бывший “главный террорист СССР”, состоялась с санкции Н. Хрущева⁵. Разумеется, к воспоминаниям генерала Судоплатова (репрессированного в период правления Н. Хрущева и до 1968 г. находившегося во Владимирской тюрьме) стоит относиться критически, учитывая и имеющиеся в его мемуарах многочисленные неточности⁶.

Автор этой статьи выявил уникальные документы, сохранившиеся в деле переписки 2-го (антирелигиозного) отдела 5-го Управления МГБ УССР, посвященные гибели епископа, включая рукописную и заверенную копии истории болезни Т. Ромжи и экземпляр акта патолого-анатомического исследования⁷. Постановление о возбуждении уголовного дела по факту травмирования епископа и следовавших с ним лиц у сел Лохово-Ивановцы “неизвестными преступниками” было возбуждено прокурором Мукачевского округа Л. Телигой 1 ноября 1947 г.

В истории болезни № 6709/47 указывается, что Т. Ромжа, 1911 г.р., поступил в первое хирургическое отделение Мукачевской больницы “немедленно после аварии” (заведующий отделением А. В. Фединец). Пострадавший был “доставлен с ушибленными ранами нижней губы и подбородка, а также переломом нижней челюсти”. Медики произвели обработку ран, наложили шины на неправильной формы перелом нижней челюсти.

В записях от 28–31 октября констатировалось, что у больного “состояние вполне удовлетворительное”, “ночью спал”, раны подсыхают, сердечная деятельность и легкие в норме. 30 октября ночью состояние пострадавшего внезапно ухудшилось: “в 12 часов больному стало плохо, стал беспокойным, появилась бледность, выступил холодный пот. Был вызван дежурный врач. Через 3-5 минут больной скончался”. Произошло это в 0.50 минут 1 ноября 1947 г. Вызванный медсестрой (ее фамилия не указывалась) дежурный врач М. И. Мишкольци застал больного в бессознательном состоянии, с поверхностным, прерывистым дыханием.

Опытные врачи-патологоанатомы, с которыми консультировался автор, не видят в данной клинической картине действия экзотического яда кураре. Такой исход мог бы произойти и без всякого умысла. В эпикризе истории болезни врач Власюк пришел к заключению, что поскольку смерть наступила практически мгновенно, а накануне больной чувствовал себя

¹ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 30, арк. 268.

² Там само, арк. 246-260.

³ Там само, ф. 65, спр. С-9113, т. 11, арк. 49.

⁴ Судоплатов Павел Анатольевич (1907–1996). Сотрудник и один из руководителей внешней разведки и специальных формирований советских органов госбезопасности. Генерал-лейтенант (1945). В описываемый период – руководитель спецподразделения МГБ СССР по диверсионно-террористическим мероприятиям за рубежом, подключался и к операциям против подполья ОУН в Западной Украине.

⁵ См.: Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. М., 1997. С. 413-414.

⁶ См. в частности: Веденеев Д., Шевченко С. Товарищ Судоплатов преувеличивает... // Еженедельник “2000”. 2000. 22 декабря.

⁷ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 30.

нормально, то причиной летального исхода послужила “эмболия одной из артерий жизненно важных отделов головного мозга”.

2 ноября в 19.00 в Мукачевской горбольнице состоялась судебно-медицинская экспертиза тела покойного, которую провела судмедэксперт Д. Н. Любомирова. При этом присутствовали начальник областного управления милиции подполковник Мирный, следователь окружной прокуратуры Легеза и еще семь врачей, включая заведующим Фединца. Экспертиза констатировала нормальное состояние внутренних органов, отсутствие переломов костей черепа, туловища, ребер. Отмечалось отсутствие признаков отравления, следов борьбы и самообороны. Причина смерти: “отек мозга с субарахноидальным кровоизлиянием в области ножек мозга и кровоизлияние в мозжечок в результате полученных повреждений при аварии”.

3 ноября 1947 г. запиской по ВЧ МГБ УССР сообщил начальнику отдела “О” МГБ СССР полковнику Дубровину: 27 октября около 11 часов утра на дороге между селами Лохово и Ивановцы Мукачевского округа “произошла автомобильная катастрофа”, машина марки “студебеккер” “наскочила” на большой скорости на пароконную бричку. Епископ Ромжа и четыре сопровождавших его священника получили “серьезные телесные повреждения”, от которых архиерей и скончался¹.

14 января 1948 г. министр госбезопасности УССР С. Савченко утвердил “План агентурно-оперативных мероприятий по ликвидации униатской греко-католической церкви в Закарпатской области УССР”. УГКЦ Закарпатья трактовалась как “массовая иностранная резидентура на нашей территории”, канал влияния Ватикана на население и “база иностранных разведок”².

В первом разделе плана (“Мероприятия по линии советских органов”) МГБ УССР решил просить союзное ведомство ходатайствовать перед Советом по делам религиозных культов и РПЦ СМ СССР о запрете их уполномоченным вести дальнейшие переговоры с капитулой УГКЦ о переходе в Православие. Шла речь об “изъятии” и передаче РПЦ всех униатских храмов, включая те православные культовые сооружения, которые были у нее отняты во времена нахождения региона в составе Чехословакии (1919–1939).

Второй раздел – “Усиление миссионерской работы по линии Православной церкви” – предлагал через агентуру в РПЦ создать миссионерское братство при епархиальном управлении, открыть кратковременные богословские курсы, Экзархат РПЦ в Киеве просили направить 25–30 опытных священников для замещения должностей благочинных, кроме того, епархии Галичины обязывались направить 15–20 бывших священников-униатов, перешедших в Православие, для назначения на вакантные приходы. В Ужгороде предполагалось открыть семинарию РПЦ. Проверенная агентура из числа бывших греко-католических священников должна была быть назначена настоятелями ведущих храмов епархии³.

Третий блок мероприятий (“Компрометация духовенства перед верующими”) нацеливал на создание агентурной группы из трех авторитетных представителей “местной прогрессивной греко-католической интеллигенции” для инициирования выступлений в печати с протестами против планов капитулы на переход в католицизм. Шла речь об аресте ряда священников-униатов – агентов венгерских спецслужб, получении от них признательных показаний с последующим разоблачительным открытым судебным процессом. Отдельный процесс предлагалось устроить над священником соборной церкви Ужгорода В. Пушкашем – его обвиняли в чтении проповеди при повешении венгерскими оккупантами шести местных партизан и коммунистов 31 июля 1942 г.⁴ Г. Костельнику и двум агентам МГБ поручалось подготовка брошюры “История введения унии и борьба Закарпатского народа против Ватикана и венгерских феодалов”⁵.

Четвертый раздел под названием “Компрометация членов капитулы и внесение раскола между ними” предписывал Г. Костельнику провести с глазу на глаз переговоры с капитулярным викарием Н. Мурани, предложив ему воссоединиться с РПЦ и обещав ему епископскую

¹ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 30, арк. 161.

² Там само, спр. 7, арк. 17.

³ Там само, арк. 18-20.

⁴ Там само, спр. 30, арк. 4-5.

⁵ Там само, спр. 9, арк. 20-23.

хиротонию. В случае отказа предусматривалось скомпрометировать его, направив анонимное письмо настоятелю кафедрального собора Хоме о связи Мурани с МГБ. Н. Мурани готовили подставу “женской агентуры” для компрометации, собирали факты о его “бытовом разложении”. Собрав “компрометирующие материалы”, предусматривалось использовать их для возможной вербовки (или арестов) членов капитулы и других священников. Планировалось всех монашествующих объединить в один женский и один мужской монастыри, усилить налоговый пресс на униатское духовенство. Предусматривалось соответствующее информационно-пропагандистское обеспечение. Ярославу Галану (“Владимиру Росовичу”) поручалось написать статью об истории Закарпатской унии и “непримиримой борьбе закарпатского народа против Ватикана и мадьяризации”¹.

Пятый раздел посвящался “Подготовке агентурной базы” (дополнительным вербовкам). План завершался разделом о “Мероприятиях по воссоединению греко-католической церкви с Русской православной церковью”.

К 1 июня 1949 г. в регионе, при активном участии прикомандированных сотрудников отдела “О” МГБ УССР и областного УМГБ, было закрыто 259 униатских храмов, с РПЦ “воссоединилось” 142 прихода, свыше 100 священников. Однако, учитывая остроту общественной и религиозной реакции на Львовский собор 1946 г., акт ликвидации УГКЦ в Закарпатье прошел по иному сценарию.

Власти не стали созывать церковный собор. 28 августа 1949 г., во время многолюдного богослужения в монастыре Святого Николая на Чернечей горе под Мукачево, в день Успения Пресвятой Богородицы, архиепископ Макарий (Оксиюк) и отец Ириней Кондратович (перешедший в Православие в 1947 г.) зачитал акт о ликвидации Ужгородской унии 1646 г. и переходе греко-католиков Закарпатья в Православие (акт подписало менее половины священников УГКЦ региона).

К 1 сентября спецслужба завербовала 27 священников, 126 – пребывало на оперативном учете, 8 проходило по агентурным делам, 102 – по делам-формулярам, 16 арестовали. По сообщению генерала МГБ УССР Попереки, к 3 ноября не воссоединилось 88 священников (42%), среди остальных приобрели 16 агентов. Подводя итоги процесса ликвидации УГКЦ, отдел “О” МГБ констатировал, что лишь в 1948–1949 гг. в Галиции арестовали 71 бывшего священника-униата (за “антисоветскую деятельность”, верность католицизму и связи с ООН), на оперативном учете находилось 340 бывших священников и монахов, агентурный аппарат по линии бывшей УГКЦ составлял 405 участников. В Закарпатской области арестовали 46 священников-униатов, 162 состояли на учете, по ним работало 305 конфиденентов².

Часть греко-католического клира продолжила окормление паствы в катакомбных условиях, и эта коллизия стала одним из факторов накопления латентного протестного потенциала у части жителей региона. Болезненное наследие “воссоединения” (что хорошо представлял еще тогда и Предстоятель РПЦ Алексей I)³, с 1990 г. стало одним из факторов политизированного насилия уже по отношению к верным РПЦ в западных областях Украины, что привело к образованию непреодоленной пока проблемной ситуации в диалоге между Православием и Ватиканом.

¹ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 9, арк. 21-25; Отношения Ярослава Галана с советской властью и спецслужбами, при всем энергичном служении на идеологическом фронте, таили немало острых моментов. В 1937 г. супруга писателя Анна Ивановна была приговорена к расстрелу. В 1930-е гг. и на него собирался компромат как на “украинского националиста”, а разведка НКВД УССР считала его “провокатором польской разведки” в рядах Компартии Западной Украины. В октябре 1939 г. Я. Галан был привлечен к негласному сотрудничеству с контрразведкой НКВД УССР под псевдонимом “Александров”, однако вскоре под влиянием потрясения от репрессирования жены от сотрудничества отказался. Попытки возобновить их в эвакуации ни к чему не привели (ГДА СБУ, ф. 65, спр. С-9113, арк. 86-88).

² ГДА СБУ, ф. 3, оп. 261, спр. 2, арк. 134-135.

³ См.: *Одинцов М. И.* Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917–1953 гг. М., 2014. С. 355.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018